

Optimización del Algoritmo Ant Colony Optimization en Sistemas Masivamente Paralelos

Antonio Llanes¹, José L. Abellán¹, Juan Gómez-Luna² y José M. Cecilia¹

Resumen— Actualmente, los investigadores hacen frente a problemas científicos muy complejos que requieren de una alta carga computacional. Esto implica buscar la mejor combinación hardware-software para sacar el máximo rendimiento a las actuales plataformas de cómputo. Una aproximación que suele resultar beneficiosa es explorar los nuevos algoritmos inspirados en la naturaleza, tales como el de la colonia de hormigas (*ant colony optimization* o ACO), considerando para su ejecución plataformas masivamente paralelas tales como la GPU.

En este artículo se presentan y evalúan nuevos diseños para las dos fases del algoritmo ACO, aprovechando las características hardware de la GPU. En particular, para la fase de construcción del tour del algoritmo ACO, se propone una programación vectorizada que es agnóstica al tamaño del vector y un nuevo diseño del algoritmo de selección que denominamos *SS-Roulette*. Además, para la fase de feromona se evalúa cómo influyen en el rendimiento las operaciones atómicas de la GPU. Finalmente, se propone un mecanismo de fusión de las dos fases. Estas propuestas sentarán las bases de futuros desarrollos de sistemas masivamente paralelos.

Palabras clave— ACO, CUDA, GPUS.

I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

De un tiempo a esta parte, las tarjetas gráficas se han situado como las plataformas con mayor proyección para la implementación de algoritmos para resolver problemas científicos. En su origen, la historia de las tarjetas gráficas estuvo íntimamente ligada al mundo de los videojuegos, ganando en popularidad según se alcanzaba mayor realismo en los mismos. Sin embargo, desde 2006, con el nacimiento de *CUDA Compute Unified Device Architecture* [2], esta arquitectura posibilitó el uso de las GPUs para el desarrollo de aplicaciones de propósito general, lo que impulsó la entrada del gigante NVIDIA y de sus tarjetas gráficas en el mundo de la investigación. Desde ese momento, la producción científica basada en esta arquitectura no ha cesado de crecer; ya son más de cincuenta mil artículos científicos y catálogos completos de aplicaciones basados en dicho paradigma de programación [1].

No obstante, a pesar de la potencia de cálculo que la GPU introduce, es relevante la mejora que aporta la utilización conjunta con la CPU *Central Processing Unit*, lo que nos lleva a presentar a los *sistemas heterogéneos*. Es precisamente en entornos heterogéneos CPU-GPU donde el rendimiento alcanza sus máximas cotas, ya que no se relega todo el

cómputo a las GPUs, sino que es un sistema heterogéneo combinando distintos tipos de procesadores los que realizan las tareas para las que están más especializados. El escenario en este tipo de sistemas no es el de competir entre procesadores, sino más bien al contrario, cada arquitectura se especializa en aquella parte donde mejor puede explotar sus capacidades, y cooperando entre sí es cuando se consiguen los mejores resultados.

Estos entornos heterogéneos están muy presentes en la lista del TOP500 [3], en la que se listan semestralmente los supercomputadores más potentes del mundo. En su última versión (Junio de 2016), las tarjetas gráficas de NVIDIA se encuentran presentes en el 58.1% de los ordenadores de dicha lista. En estos clústeres heterogéneos es donde mayor rendimiento se alcanza, en los que múltiples nodos son interconectados entre sí, existiendo diferencias no sólo entre arquitecturas CPU-GPU, sino también incluso entre las capacidades computacionales dentro de estas arquitecturas. Con estos escenarios en mente, el reto ahora es el de lograr elegir el mejor software candidato, y que éste se pueda ejecutar de la manera más eficiente alcanzando mejores y mayores rendimientos.

Todo este proceso para alcanzar mejores rendimientos, no es sin embargo, a coste 0. Se hace necesario para ello un rediseño del software para aprovechar al máximo los recursos computacionales disponibles. Se debe encontrar aquellos algoritmos que, por su propia naturaleza, se erijan como los mejores candidatos para que su ejecución en dichas plataformas sea óptima. Se deberá rediseñar y optimizar dichos algoritmos. Es en este preciso punto, donde encontramos una familia algorítmica denominada bio-inspirada [4], los cuales utilizan la inteligencia colectiva del grupo como núcleo para la resolución de problemas complejos. Precisamente esta inteligencia colectiva es la que les hace candidatos perfectos para su implementación bajo estas plataformas. Especialmente, bajo el paradigma de la computación paralela, puesto que las soluciones pueden ser construidas en base a soluciones individuales que se comunican para construir una solución común conjunta.

Este trabajo se centra concretamente en uno de estos algoritmos bio-inspirados que se engloba dentro del término metaheurísticas bajo el paradigma del *Soft Computing* [5],[6], [7], [8], el *Ant Colony Optimization (ACO)*, [26].

Desde el punto de vista algorítmico, las técnicas de computación tradicionales han intentado mantener tres principios: la precisión, la certidumbre, y el rigor.

¹Dpto. de Ciencias de la Computación, Universidad Católica de Murcia, Spain. e-mail: {allanes, jlabellan, jmcecilia}@ucam.edu.

²University of Córdoba, Spain. e-mail: e11goluj@uco.es.

Estos principios derivan en muchas ocasiones en que el coste computacional de dichos algoritmos sea habitualmente muy alto, particularmente cuando tratamos con problemas reales en los que los datos crecen de forma exponencial. Este es el punto de partida del *Soft Computing*, que intenta superar las mencionadas dificultades, bajo la hipótesis de que a veces la precisión y la exactitud son inalcanzables, por lo que se puede incluir una tolerancia a la imprecisión y la incertidumbre. Dentro del *Soft Computing* encontramos las técnicas de optimización, y dentro de éstas, se localizan las metaheurísticas, las cuales siguiendo los principios del *Soft Computing*, permiten abordar problemas con tamaños inusualmente grandes ofreciendo soluciones satisfactorias en tiempos razonables, sin embargo, las metaheurísticas no aseguran la obtención de soluciones óptimas. Los problemas de optimización se encuentran en un amplio número de áreas de conocimiento [10], soliendo ser éstos muy complejos, por lo que las metaheurísticas han ido incorporándose a las resoluciones de un amplio abanico de áreas. Alguno de esos ejemplos son la optimización topológica [11], aerodinámica [12], dinámica de fluidos [13], telecomunicaciones [14], aprendizaje máquina [15], minería de datos [16], modelado de sistemas [17], simulaciones químicas [18], físicas y biológicas [20] y [19], problemas de planificación de rutas [21] y problemas de planificación logística [22].

Bajo este término de metaheurísticas es donde se ubica al algoritmo *Ant Colony Optimization*, que atendiendo a la clasificación de las metaheurísticas según Blum [23], se englobaría dentro de la clasificación de *nature-inspired* o *bio-inspired*. Dicha clasificación tiene en cuenta cinco características; su origen (*nature-inspired* o *non nature-inspired*), el número de agentes partícipes en la búsqueda de soluciones al mismo tiempo, el tipo de funciones objetivo que usa, la estructura del vecindario *1 vecino o más* y si le dan uso o no al histórico de búsqueda. Como se ha detallado, el algoritmo *Ant Colony Optimization* se enmarca dentro de los algoritmos bio-inspirados que imitan algún proceso biológico, como el comportamiento de ciertas especies. Estos algoritmos utilizan la inteligencia de enjambre (*Swarm Intelligence*) la cual explica que un individuo puede que no posea la inteligencia suficiente para la resolución de un problema, pero cooperando entre todos son capaces de resolver eficientemente dichos problemas. Estos comportamientos pueden localizarse en la naturaleza en colonias de hormigas, enjambres de abejas [24], bancos de peces [25], etc. En el caso que ocupa a este trabajo, el *Ant Colony Optimization*, fue introducido originalmente por Marco Dorigo en su tesis doctoral en 1992 [26] y posteriormente analizado y estudiado por varios grupos [27], [28], [29], [30], por citar sólo algunos de los trabajos más interesantes sobre el tema. En este algoritmo en el que la cooperación entre multitud de agentes individuales se comunican para conformar la solución final, es el principio que le hace candidato perfecto para ser rediseñado para su cómputo en las nuevas plataformas masivamente

paralelas. Todo esto será refrendado contra un benchmark clásico muy conocido como es el problema del viajero o TSP (*Traveling Salesman Problem*).

En particular, este artículo presenta las siguientes contribuciones principales:

- Se propone una implementación agnóstica en cuanto al tamaño del vector. Para ello, se diseña el algoritmo de manera que se asigna el trabajo de una hormiga a un warp, o incluso a un super-warp (2 warp para nosotros), con el fin de sacar el máximo provecho de la planificación en estas arquitecturas, en las que los picos de rendimiento se obtienen cuando se ejecuta la misma instrucción sobre múltiples datos. Con esta implementación nos aventuramos con nuevos diseños algorítmicos que la misma Nvidia publicita que llegarán en un futuro implementados en su arquitectura.
- Se diseña un nuevo procedimiento de selección, similar al procedimiento clásico de la ruleta, dando como resultado la presentación de un nuevo algoritmo, denominado SS-Roulette, que reproduce exactamente el mismo comportamiento que el algoritmo original de la ruleta, y que ahora logramos que su ejecución sea paralela en estas plataformas.
- Se realiza un estudio sobre las operaciones atómicas, y cómo afecta el rendimiento a través de las distintas generaciones de tarjetas gráficas.
- Se implementa el algoritmo diseñando un único kernel para su ejecución, en lugar de identificar las dos clásicas etapas de construcción del tour y de actualización de feromona como kernels independientes, en aras de evitar la sincronización entre kernels.

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

A. *Ant Colony Optimization* para resolver el *Traveling Salesman Problem*

El algoritmo *Ant Colony Optimization (ACO)*, intenta emular el comportamiento colectivo de las hormigas para resolver problemas de alta complejidad en un tiempo aceptable. Para realizar esta tarea, utiliza la inteligencia colectiva y un mecanismo de comunicación entre agentes. El algoritmo ACO generará una solución mediante un proceso iterativo. En cada iteración del algoritmo, se lanzará un número determinado de hormigas o agentes donde cada una tendrá como objetivo construir una solución de manera individual y probabilística.

Una explicación más detallada del algoritmo puede encontrarse en [31]. El problema del viajero, TSP [32], consiste en recorrer un grafo completo ponderado de la manera más óptima, visitando todos los nodos una única vez y volviendo al nodo original. Normalmente, se representan las n ciudades en un grafo completo ponderado G de n nodos, representando un nodo una ciudad. Cada arco está ponderado $e_{i,j}$, y la distancia es simétrica $d_{i,j} = d_{j,i}$, es decir, la distancia de la ciudad i a la j es la misma que de

la ciudad j a la i . El TSP fue precisamente el primer problema al que fue aplicado el algoritmo ACO.

El algoritmo usa de hormigas simuladas emulando el comportamiento de las hormigas, que realizan su búsqueda por todo el grafo de manera distribuida. Cada una de las hormigas completará su recorrido al grafo y ofrecerá la ruta encontrada como su solución. Según esta solución, cada hormiga realizará un depósito de feromona por aquellos caminos transitados del grafo en su solución, la cantidad de feromona depositada será proporcional a la solución de la hormiga en relación a la solución obtenida por el resto de hormigas. Para ir eligiendo la siguiente ciudad a visitar en el grafo, las hormigas utilizan un procedimiento de selección que incluye como ingredientes: la probabilidad, la distancia entre ciudades y la feromona depositada. Esta información heurística dirige a las hormigas a alcanzar sus soluciones, pero un proceso de evaporización es también realizado en todo el grafo para evitar estancamientos en mínimos locales. El algoritmo se compone de dos fases principales, *Tour_construction* y *Pheromone_update*. En *Tour_construction* se realizan los recorridos de las hormigas en paralelo, las hormigas son posicionadas aleatoriamente en una ciudad inicial y para cada paso, cada hormiga aplica el procedimiento de selección para elegir la siguiente ciudad a visitar. Para una hormiga k , posicionada en la ciudad i , la probabilidad de seleccionar la ciudad j como siguiente ciudad es proporcionada por la ecuación 1.

$$p_{i,j}^k = \frac{[\tau_{i,j}]^\alpha [\eta_{i,j}]^\beta}{\sum_{l \in N_i^k} [\tau_{i,l}]^\alpha [\eta_{i,l}]^\beta}, \quad \text{if } j \in N_i^k, \quad (1)$$

donde

- $\tau_{i,j}$:, representa el valor del rastro de feromona de la ciudad i a la ciudad j .
- $\eta_{i,j}$: $\eta_{i,j} = 1/d_{i,j}$, representa un valor heurístico *a priori*, basado en la distancia entre ciudades.
- α, β : estos dos parámetros aportan mayor influencia al rastro de feromona o a la información heurística, respectivamente. Son inicializados a los valores indicados por la bibliografía.
- N_i^k : son los potenciales vecinos de la hormiga k cuando ésta está en la ciudad i . Este conjunto de potenciales vecinos representan la ciudades todavía no visitadas por la hormiga k . La probabilidad de elegir una ciudad fuera de N_i^k es cero para evitar volver a una ciudad ya visitada.

De acuerdo a este método probabilístico, la probabilidad de elegir un camino en particular (i, j) se incrementa con la cantidad de feromona asociada a ese camino en particular $\tau_{i,j}$ y con el valor heurístico de la distancia entre ciudades $\eta_{i,j}$. El numerador de la ecuación 1 es el mismo para todas las hormigas en una iteración, por lo que puede almacenarse en una estructura auxiliar que denominamos *choice_info matrix*. Esta regla probabilística termina con un procedimiento de selección similar al procedimiento de la ruleta de la computación evolutiva. Para la hormiga

k , los valores de *choice_info[current_city][j]* de una ciudad j que la hormiga no ha visitado todavía determinará una porción de la ruleta, siendo esta porción proporcional al peso en dicha estructura. Finalmente, la ruleta se gira para seleccionar la siguiente ciudad. Además, la hormiga k mantiene una estructura en memoria denominada *tabu list*, M^k . Esta lista tabú mantiene las una lista de las ciudades ya visitadas, y se usa para determinar los posibles vecinos, así como permite calcular la calidad de la solución obtenida, *es decir, la longitud del recorrido de la hormiga*, y para recorrer de nuevo el tour y realizar el depósito de feromona. Después de que las hormigas terminen sus recorridos, los rastros de feromona se actualizan, este proceso se realiza evaporando en primer lugar el valor de la feromona en todo el grafo por un valor constante y después añadiendo una cantidad de feromona por los caminos transitados en la solución de la hormiga. Este proceso de evaporización es dirigido por la ecuación 2.

$$\tau_{i,j} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{i,j}, \quad \forall (i, j) \in L, \quad (2)$$

siendo $0 < \rho \leq 1$ el ratio de evaporización de feromona. Una vez que la evaporización se ha realizado, ahora es el turno del depósito en los caminos transitados en el recorrido de la hormiga:

$$\tau_{i,j} \leftarrow \tau_{i,j} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{i,j}^k, \quad \forall (i, j) \in L, \quad (3)$$

siendo $\Delta\tau_{ij}$ la feromona que cada hormiga deposita, definida como indica la ecuación 4

$$\Delta\tau_{i,j}^k = \begin{cases} 1/C^k & \text{if } e(i, j)^k \text{ belongs to } T^k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4)$$

donde C^k es la suma de las distancias del recorrido T^k construido por la hormiga k . Según la ecuación 4 cuanto mejor sea la calidad obtenida en el recorrido de una hormiga, mayor cantidad de feromona depositará por sus caminos. En general, los caminos transitados por muchas hormigas recibirán mayor cantidad de feromona, y por lo tanto tendrán más probabilidades de ser elegidos en siguientes iteraciones del algoritmo.

B. Modelo de programación CUDA

El acrónimo CUDA significa *Compute Unified Device Architecture*, y conforma una relación de herramientas para la GPU, que abarcan tanto el software como el hardware. Desde el punto de vista del hardware, una GPU está compuesta por multiprocesadores que son replicados, cada uno compuesto por M cores que comparten la unidad de control y una memoria. En cada nueva generación de tarjetas, el *CUDA Compute Capabilities*, (*CCC*) se incrementa, al igual que el tamaño de la memoria compartida y el número de cores. De la misma manera, la eficiencia energética de cada generación aumenta también en un factor cercano a 2. Más detalle se puede observar en la tabla I

TABLA I: CUDA generación a generación.

Generación Hardware y año de lanzamiento	Tesla 2007	Fermi 2010	Kepler 2012	Maxwell 2014
Multiprocesadores (hasta)	30	16	15	16
Cores por multiprocesador	8	32	192	128
Número total de cores (hasta)	240	512	2880	2048
Tamaño de Warp (Número de hilos)	32	32	32	32
Tamaño de Shared Memory (en KB)	16	48	48	64
CUDA Compute Capabilities (CCC)	1.x	2.x	3.x	5.x
Rendimiento máximo pico en simple precisión (GFLOPS)	672	1178	4290	4980
Rendimiento por vatio (aprox. y normalizado)	1	2	6	12

CUDA describe una jerarquía de capas de abstracción: Un *hilo* es la unidad de ejecución, los hilos se agrupan en *bloques*, y estos bloques son asignados a Multiprocesadores *Stream Multiprocessors (SM)*. Las partes identificadas en el código C que van a ser ejecutadas en las GPUs son transformadas en *CUDA Kernels*, que se asignan a varios cores en un modo SIMT *Single Instruction Multiple Data*. Los programadores declaran un *grid* compuesta de bloques que son distribuidos por igual entre los multiprocesadores para incrementar el paralelismo. Por tanto, un kernel será ejecutado en un grid de bloques de hilos, donde los hilos son ejecutados a la vez agrupados en unidades llamadas *warps*, las cuales son las unidades de planificación. El tamaño del warp es el número de hilos ejecutados concurrentemente en un multiprocesador, y ha sido establecido a 32 desde el nacimiento de CUDA hasta estos días. Los hilos del mismo bloque de hilos pueden cooperar y sincronizarse por medio de la memoria compartida y la directiva `__syncthreads()`. Los hilos del mismo warp pueden comunicarse también y sincronizarse por medio del uso de *shuffle instructions*, que se pueden usar en aquellas tarjetas con CCC 3.0 o superior. Las instrucciones shuffle `__shfl()` permiten el intercambio de información entre hilos evitando el uso de la memoria compartida.

III. NUEVAS ESTRATEGIAS DE PARALELIZACIÓN

En esta sección presentaremos las aportaciones principales del presente trabajo, centrándonos en aquellas implementaciones que aportan un mayor incremento en el paralelismo del algoritmo para estas plataformas. Segmentaremos este apartado en cuatro nuevos puntos, en los que se detallará en cada uno los estudios que se han realizado.

A. Aproximación a la Programación agnóstica en el tamaño del warp

Como ya se ha mencionado, un kernel en CUDA es ejecutado por un grid compuesto de bloques de hilos, en los que actualmente las unidades de planificación son conjuntos de 32 hilos denominados warps. Los warps son ejecutados en un modo SIMD, siendo estos warps como vectores virtuales de un ancho de 32 hilos. A pesar de que los hilos del mismo bloque de hilos pueden sincronizarse y comunicarse con el resto,

en este apartado, lo que queremos aprovechar es el hecho que los hilos del mismo warp pueden comunicarse entre ellos evitando la directiva `__syncthreads()`. De esta manera, profundizamos en la granularidad del problema, tal y como se ha realizado en trabajos anteriores identificando una hormiga a un hilo, o una hormiga a un bloque de hilos.

En un primer lugar, identificaremos una hormiga como un warp, usando primitivas como *Warp Shuffle* para intercambiar variables entre hilos del mismo warp sin el uso de shared memory. Como las hormigas se ejecutan en paralelo buscando sus soluciones, identificarlas como warps puede encajar mejor en el modelo de programación de CUDA, puesto que los picos de rendimientos son siempre alcanzados en aquellas arquitecturas en las que un warp ejecuta la misma instrucción sobre múltiples datos. De igual manera, las hormigas serán distribuidas en bloques de hilos, sin embargo, la tarea de una hormiga puede que sea demasiado pesada para ser desarrollada por solo 32 hilos, particularmente para aquellos benchmarks grandes en los que muchas ciudades deben ser evaluadas a la vez.

Por otro lado, proponemos crear *Super Warps* para definir el trabajo de una hormiga, es decir, warps virtuales que usen un mayor número de hilos (por ejemplo 64). Este es un hecho, que actualmente no es soportado por la arquitectura CUDA. Sin embargo, sí que son posibles sincronizaciones parciales dentro del mismo bloque a nivel de PTX, gracias a las instrucciones *bar*. Cada bloque de hilos tiene dieciséis barreras numeradas del 0 al 15. La instrucción *bar* esperará a los hilos que se marquen a la barrera que se desee. La instrucción *bar* fuerza a que la ejecución de los hilos se detenga hasta que todos (si es mediante `__syncthreads()`) o un número especificado de hilos (del tamaño del *super warp* para nosotros) lleguen a la barrera deseada antes de continuar con la ejecución. El algoritmo 1 muestra cómo lograr esta sincronización parcial entre hilos de un mismo bloque, para nosotros, 64 hilos, que serán los de 2 warps serán los que sincronizaremos para realizar la tarea de la hormiga.

Con esta implementación nos adelantamos a los grupos cooperativos que según anuncios de la propia

Algorithm 1 Sincronización parcial para realizar el trabajo de una hormiga por un super-warp (64 hilos)

```

1: swarp_id = threadIdx.x >> 6;
2: slane_id = threadIdx.x & 0x3F;
3: do_task();
   {Sincronización requerida por hilos de una hormiga.}
4: asm("bar.sync %0, 64;::"r"(swarp_id));
5: do_task();

```

Nvidia ¹ llegarán en un futuro.

B. Aproximación a la paralelización del algoritmo de la ruleta

En este trabajo también introducimos una nueva implementación del método tradicional de la ruleta que denominamos SS-Roulette, en mención a los patrones *SCAN* y *STENCIL*, que son los que usa en su implementación.

Fig. 1: Aumentando el paralelismo de datos en la etapa de construcción del tour (SSRoulette).

La figura 1 muestra la nueva idea, ahora un único número aleatorio es generado en cada ejecución. La información heurística se calcula multiplicando el valor de la lista tabú por las probabilidades y almacenado en un array en memoria compartida *choice_info* antes de realizar el *prefix scan*. Por último se realiza el patrón stencil sobre el array para determinar cuál es la siguiente ciudad a visitar. En conclusión, esta nueva implementación es totalmente paralela, y reproduce exactamente el mismo comportamiento que el de la ruleta clásica usando únicamente un número aleatorio, y los patrones scan y stencil.

C. Estudio de operaciones atómicas en la actualización de feromona

Dentro del kernel de la feromona, sus dos etapas principales son el depósito y la evaporización de feromona. La evaporización se realiza directamente, pues un único hilo puede decrementar independientemente el valor de la estructura por un factor constante.

¹<http://on-demand.gputechconf.com/gtc/2016/presentation/s6224-mark-harris.pdf>

Por otro lado, el depósito no es tan directo, puesto que una hormiga genera su recorrido, en paralelo con el resto, y puede visitar los mismos caminos que alguna otra hormiga. Este hecho hace que puedan existir accesos concurrentes a las mismas posiciones de la matriz de feromonas, lo que se traduce en accesos concurrentes a las mismas direcciones de memoria. Esto hace imperativo el uso de instrucciones atómicas para asegurar la corrección en los datos. En trabajos anteriores [31] demostramos que las estrategias tradicionales para evitar el uso de instrucciones atómicas son absolutamente prohibitivas. Mostraremos resultados sorprendentes en este sentido en la sección de resultados.

D. Fusión de kernels

Las etapas de construcción del tour y de actualización de feromona son ejecutadas secuencialmente, esto se traduce a dos kernels diferentes. Una sincronización global es obligatoria puesto que las hormigas necesitan terminar sus tours para saber la calidad del tour. Sin embargo, la hormiga deposita una cantidad de feromona proporcional a la calidad de su tour. Pero sí, almacenamos el tour de cada hormiga en memoria compartida, las hormigas pueden proceder a realizar la actualización de feromona en el mismo kernel del tour, puesto que la longitud del tour estará disponible en memoria compartida. Sobre esta diferente aproximación también obtendremos resultados en la sección pertinente.

IV. ENTORNO DE EJECUCIÓN

Describimos en esta sección el entorno en el que se han reproducido las pruebas mencionadas para poder llevarse a cabo:

A. Entorno hardware

- CPU: Procesador de cuatro núcleos Intel Xeon X7550 a 2GHz, conectado a una placa base con 128 GB de memoria DDR3.
- GPU: Tenemos 2 GPUs: una Tesla Kepler K40c con 2880 núcleos CUDA a 0.88 GHz, ofreciendo un rendimiento pico de 5 TFLOPS. Con memoria DDR5 de 12 GB. Otra tarjeta Fermi GeForce GTX 580 con 512 núcleos CUDA a 1.54 GHz, ofreciendo rendimientos de 1,5 TFLOPS.

Para la compilación usamos gcc versión 4.8.2, con el flag `-O3` activo para la CPU, y `cuda 8.0` con `-arch=sm.20` o `sm.35` para optimizar según generación.

B. Conjuntos de datos de prueba

Comprobamos nuestros diseños e implementaciones usando un conjunto de benchmarks clásicos como la librería TSPLIB [33], todos ellos definidos mediante un grafo completo ponderado, y las distancias mediante números enteros. Los parámetros definidos para ACO, tales como el número de hormigas (m), y los que definen el comportamiento del algoritmo, como α , β , ρ , son inicializados a los valores recomen-

dados en [34]. Específicamente, $m = n$ (siendo n el número de ciudades), $\alpha = 1$, $\beta = 2$ y $\rho = 0.5$.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se muestran los resultados para las dos etapas principales de ACO: *tour construction* y *pheromone update*.

A. Granularidad de la hormiga

Básicamente, el rendimiento en esta fase estará influenciada por dos decisiones en el diseño del algoritmo. En primer lugar, el número de hilos que elegimos para realizar la tarea de una hormiga. Podemos elegir 32 hilos (*1 warp*), 64 hilos *1 super-warp*, o incluso un bloque completo de hilos. En segundo lugar, y consecuencia del primero, el número de hormigas asignadas a un bloque dependerá de la granularidad elegida y del número de hilos por bloque. Por ejemplo, una configuración basada en *warp* con 128 hilos por bloque proporcionará 4 hormigas en cada bloque de hilos. La tabla II muestra los tiempos de ejecución en nuestras tarjetas Fermi y Kepler, usando diferentes configuraciones de la granularidad en la hormigas (es decir, del número de hilos que realizan la tarea de una hormiga).

En la tabla II:

1. Baseline: Esta es nuestra versión previa, publicada en [31], en la que se asigna el trabajo de una hormiga a un bloque de hilos. Empíricamente determinamos que la mejor configuración de hilos por bloque es de 256.
2. SW.Shared: Esta es la nueva implementación mediante el diseño de *super-warp* usando exclusivamente shared memory. El *super-warp* está compuesto de 64 hilos (2 warps).
3. SW.Shuffle: Este diseño es también en base a *super-warp* pero usa instrucciones *shuffle* en su implementación para comunicar los hilos del mismo warp. Sin embargo, se hace necesario el uso de la memoria compartida para la comunicación entre hilos del mismo *super-warp* pero de distintos *warp*.
4. W.Shared: En esta implementación se identifica un *warp* como una hormiga usando memoria compartida para la comunicación.
5. W.Shuffle: También identificando un *warp* con una hormiga, pero aprovechando el uso de instrucciones *shuffle*. En este diseño no existen accesos a memoria compartida para sincronización entre hilos.

Tal y como se aprecia en la tabla II, la implementación que mejor rendimiento obtiene es la que asigna el trabajo de una hormiga a un warp, tanto en la arquitectura Fermi como en la Kepler. Nuestro diseño llega a ofrecer rendimientos hasta 6.56x veces superior respecto a la implementación base, *W.Shuffle vs Baseline en Kepler*. La arquitectura kepler puede beneficiarse de las instrucciones *shuffle*, hecho que no puede aprovechar la arquitectura Fermi. Para explicar las diferencias de rendimiento entre las versiones

SW y W, debemos considerar que las instrucciones *shuffle* operan en el ámbito de un warp, por lo que el uso de 2 warps en la implementación fuerza a dos tipos de sincronizaciones, en primer lugar por medio de instrucciones *shuffle* para que cada warp se quede con sus resultados parciales, y más tarde estos resultados parciales se comunican por medio de memoria compartida. Esta implementación híbrida mejora ligeramente el uso exclusivo de la implementación con memoria compartida (*SW.Shared*), pero no es suficiente para mejorar la versión de 1 warp.

B. Procedimiento de selección

La paralelización de la ruleta clásica *Roulette Wheel Selection Procedure (RWSP)*, requiere de una redefinición del algoritmo en su totalidad, pues es un procedimiento puramente secuencial. Proporcionamos la figura 2, en la que se pueden observar las diferencias entre los tres métodos de selección, RWSP, I-Roulette (nuestra anterior implementación) y SS-Roulette para la instancia *att48.tsp*.

En la figura 2, una hormiga es situada en la ciudad 1, la línea del *choice_info* representa la cantidad de valor heurístico disponible en cada ciudad. Nótese, que para la ciudad 1, el valor del *choice_info* es 0. Realizamos cien mil ejecuciones para cada método de selección para centrarnos en el comportamiento de los mismos. Dicha figura pone de manifiesto que tanto el método tradicional de la ruleta, como el SS-Roulette tienen exactamente el mismo comportamiento, que reproduce fielmente lo que era esperado atendiendo a la línea del *choice_info*. Sin embargo, nuestra implementación anterior, muestra un comportamiento mucho más aleatorio que no encaja con el comportamiento definido por el *choice_info*.

C. Etapa de actualización de feromona

La etapa de actualización de feromonas es una etapa muy importante en estas familias algorítmicas puesto que ofrece la comunicación entre los agentes por medio de una matriz en este caso de dos dimensiones denominada *pheromone matrix*. Los accesos a esta matriz son realizados por todas las hormigas de forma concurrente, lo que obliga al uso de operaciones atómicas para asegurar la exactitud en los resultados. Sin embargo, realizando un estudio en profundidad, nos damos cuenta de que las condiciones de carrera puede que sean muy poco frecuentes en escenarios reales, puesto que deben ocurrir dos factores: (1) dos hormigas diferentes deben haber transitado el mismo camino y (2) los hilos que representan esos caminos deben ser planificados al mismo tiempo. De hecho, las condiciones de carrera en el modelo de programación de CUDA únicamente pueden darse entre hilos de los bloques activos, esto es, los bloques que están siendo ejecutados al mismo tiempo entre los multiprocesadores. Esto se traduce a que el porcentaje de bloques activos para las diferentes instancias de la librería TSPLIB calculados mediante la ecuación 5, puede incluso llegar a ser menor del 10% de probabilidad para los benchmarks más grandes.

TABLA II: Tiempos de ejecución (msecs.) para la etapa de construcción del tour con cuatro diferentes granularidades de hormiga. Siendo SW \rightarrow super-warp (64 hilos por hormiga), W \rightarrow warp (32 hilos por hormiga) y Baseline \rightarrow 1 bloque de hilos 1 hormiga.

Name	Kepler					Fermi		
	Baseline	SW.Shared	SW.Shuffle	W.Shared	W.Shuffle	Baseline	SW.Shared	W.Shared
att48	0.18	0.18	0.12	0.16	0.12	0.13	0.12	0.11
d198	2.59	1.19	0.92	1.00	0.81	3.08	2.46	1.10
pcb442	20.01	5.45	4.31	3.47	3.05	27.17	10.99	7.62
rat783	103.6	26.45	22.30	19.87	18.46	145.4	48.79	42.46
pr1002	183.5	57.75	50.75	52.56	37.23	262.1	90.90	73.68
pcb1173	313.3	72.11	64.31	66.94	47.95	450.4	141.4	111.9
rl1889	1194	274.5	254.4	251.9	247.1	1722	489.1	472.5
pr2392	2413	529.4	498.0	473.7	415.7	3450	960.4	878.5
fl3795	9422	2125	2042	1906	1904	13599	3787	3251

Fig. 2: Frecuencia de elección de cada ciudad para los distintos métodos de selección, repetidos cien mil ejecuciones para el benchmark att48.tsp.

$$\frac{MaxActiveBlock}{BlocksperProblem} * 100 \quad (5)$$

La ejecución del kernel de actualización de feromona para la instancia *att48.tsp* únicamente requiere 9 bloques de hilos para resolver el problema entero, asumiendo una configuración de 256 hilos por bloque, bloques que pueden ser mapeados todos ellos a los distintos multiprocesadores puesto que habrá recursos hardware suficientes. Por lo que con todos los bloques activos, consecuentemente las probabilidades de que ocurran condiciones de carrera serán muy altas. Sin embargo, para instancias del problema de mayor envergadura, como el *rl5934.tsp* serían necesarios 137.549 bloques de hilos, lo que se traduce en que sólo el 0.17% de los bloques estarían activos en Kepler y un 0.07% en Fermi, obteniendo así una muy baja probabilidad de condiciones de carrera. Este método ofrece información cuantitativa de la relación del tamaño del benchmark y las condiciones de carrera. Teniendo todo esto en cuenta, analizamos experimentalmente dichas condiciones de carrera de la siguiente manera: La versión secuencial de la actualización de feromona se ejecuta, pero sólo almacena un 1 en punto flotante, 1.0f. Sumamos

después todos esos valores para obtener el resultado, que debe ser $m * n * 2$, siendo n el número de ciudades y m el número de hormigas. La matriz de feromona es actualizada dos veces por movimiento, resultando una matriz simétrica, consecuentemente un movimiento de la hormiga de la ciudad i a la j desencadena una actualización en la posición i, j y otra en la j, i . De esta manera, la instancia *att48.tsp*, tendrá un total de $48 * 48 * 2$ accesos a la matriz, 4608 en total. Tras esto, lo que realizaremos será comparar la suma de los valores de la implementación con instrucciones no atómicas paralela, para analizar desviaciones que serían motivadas por las condiciones de carrera. La figura 3 muestra gráficamente todo este estudio, dichos resultados revelan que las probabilidades de que ocurran condiciones de carrera disminuyen drásticamente según aumenta el tamaño del benchmark. A pesar de que las líneas que representan ambas arquitecturas tienen el mismo comportamiento descendente, las probabilidades de Fermi son siempre menores, la explicación a este hecho es que el máximo de bloques activos en esta arquitectura es menor que en kepler, (128 y 140, respectivamente).

También presentamos la tabla III en la que se ofrecen los tiempos en milisegundos de las implementa-

Fig. 3: Probabilidades de condiciones de carrera

ciones realizadas, siendo éstas:

- CPU: Versión secuencial para garantizar la corrección de los resultados en los kernels.
- Atomic: Kernel implementado usando instrucciones atómicas para realizar los accesos a memoria.
- Non-Atomic: Kernel implementado sin instrucciones atómicas.

Los resultados en cuanto a tiempos de ejecución son diferentes entre arquitecturas. El uso de instrucciones atómicas en Fermi penaliza el rendimiento, tal y como era esperable, sin embargo, en el benchmark mas grande, el *rl5934.tsp* en el que las probabilidades de colisión son muy bajas, (6%), el uso de instrucciones atómicas no afecta mucho al rendimiento. Sin embargo, tal y como referencia la especificación de la arquitectura kepler de NVIDIA [35], el rendimiento de las operaciones atómicas en memoria global fueron sustancialmente mejoradas. Esta mejora es principalmente debida a que son resueltas en las unidades ROP a nivel de L2 alcanzando mejoras en el rendimiento de hasta 9x comparado con la arquitectura Fermi.

En memoria global existen dos clases de instrucciones atómicas que se pueden realizar, *red.e.add* y *atom.e.add*, la primera de ellas es usada cuando no es necesario el *oldvalue*, y es algo más rápida. La instrucción específica que se ejecutará se puede ver mediante: `nvc -O3 -cubin -object.cubinpheromone.cu` para generar el código objeto, y luego `cuobjdump -sassobject.cubin & object.sass` para ver el código ensamblador de los kernels donde podemos comprobar que serán las instrucciones *red.e.add* en lugar de *atom.e.add*. Los resultados muestran que el código con instrucciones atómicas es incluso más rápido que la versión sin atómicas. Se han realizado las mismas pruebas con números enteros en lugar de números en punto flotante, pero no se han encontrado diferencias entre ambas versiones.

D. Fusión de kernels

En esta sección aportamos también una tabla que muestra los tiempos de ejecución para las implementaciones realizadas. Recordamos que lo que se pretende, es evitar el coste de la sincronización global entre los kernels de construcción del tour y actualización de feromonas. Los resultados de la tabla IV son por iteración y las medias de cien ejecuciones. Las implementaciones estudiadas son:

- 2k.B: Este test realiza los dos kernels por separado usando una granularidad de 1 bloque 1 hormiga.
- Fus.B: En este test se unen ambos kernels eliminando la comunicación entre kernels con la misma granularidad de 1 bloque 1 hormiga.
- 2k.SW: Se implementan los kernels por separado usando 64 hilos para realizar el trabajo de una hormiga. La versión de *super warp*
- Fus.SW: Los dos kernels fusionados usando la versión del *super warp*
- 2k.W: Los dos kernels separados usando 32 hilos para realizar el trabajo de una hormiga. Versión *warp*.
- Fus.W: Fusión de los dos kernels con la versión *warp*.

De la tabla IV, la versión con los kernels fusionados no siempre arroja los mejores resultados. La razón es que la naturaleza de los dos kernels es distinta. La etapa de construcción del tour se beneficia de tener warps realizando la tarea de la hormiga. Sin embargo, los 32 hilos realizando la tarea de depósito de feromona no es suficiente para ocultar las latencias de memoria. Según observamos, la versión de *super warp* fusionada supera la versión del *warp* fusionada, puesto que tiene más hilos para realizar el depósito de feromona. Por otro lado, aunque se puede observar divergencia en los casos de los benchmarks más pequeños, casi siempre se observa mejor rendimiento en los casos en los que los kernels no son fusionados, debido a que el tamaño del problema influye en

TABLA III: Tiempos de ejecución (msecs.) del kernel de actualización de feromonas ejecutado en la CPU y en ambas arquitecturas de GPU.

Name	CPU	Fermi GTX580		Kepler K40c	
		Atomic	Non-atomic	Atomic	Non-atomic
att48	0.007	0.017	0.008	0.008	0.009
d198	0.10	0.177	0.043	0.018	0.051
pcb442	0.68	0.71	0.20	0.06	0.15
rat783	2.61	2.00	0.61	0.18	0.38
pr1002	6.64	3.05	1.02	0.33	0.63
pcb1173	10.47	3.87	1.43	0.51	0.87
rl1889	42.30	8.36	6.27	3.46	3.49
pr2392	75.35	14.06	12.51	9.11	9.32
rl5934	804.98	94.35	103.83	80.24	82.18

TABLA IV: Tiempos de ejecución (msecs.) de los dos kernels por separado vs los dos kernels fusionados.

Name	2k.B.	Fus.B.	2K.SW.	Fus.SW.	2K.W.	Fus.W.
att48	0.23	0.18	0.18	0.13	0.16	0.15
d198	2.77	1.72	1.55	1.04	1.00	0.97
pcb442	20.72	19.33	5.52	4.89	3.82	6.18
rat783	105.5	99.02	26.15	38.92	14.77	36.29
pr1002	186.5	175.8	53.97	86.13	43.80	97.02
pcb1173	317.2	323.3	71.61	117.4	61.04	162.65
rl1889	1207	1670	278.8	1029	191.3	1412
pr2392	2432	3966	533.4	2042	414.25	3625
fl3795	9479	27368	2156	16771	1474	27405

limitaciones de memoria (ya que cada tour es almacenado en memoria compartida para cada hormiga), lo que se traslada a una muy baja tasa de ocupación en los multiprocesadores y en un bajo rendimiento.

VI. CONCLUSIONES

Los algoritmos metaheurísticos basados en poblaciones como el Ant Colony Optimization, o ACO, han sido aplicados satisfactoriamente a muchos problemas de optimización NP-completos. En este trabajo, hemos discutido varias estrategias de paralelización y optimización del algoritmo ACO, que aprovechan las características hardware de plataformas heterogéneas y masivamente paralelas como la GPU.

En particular, hemos demostrado que el paralelismo de grano grueso implementado hasta ahora para el algoritmo ACO, no encaja óptimamente con el aprovechamiento de la arquitectura de la GPU. Por tanto, se ha propuesto una alternativa que usa la vectorización de manera más eficiente para la fase de construcción del tour del algoritmo ACO, que consigue incrementar el paralelismo de datos y evitar las divergencias de warp para mejorar el rendimiento en la GPU. Esto, junto a nuestra nueva propuesta del procedimiento de selección llamado SS-Roulette, se consigue alcanzar mejoras de rendimiento por encima de $7\times$ comparado a versiones paralelas anteriores, que ya superaban en $20\times$ la versión secuencial ejecutadas en procesadores multinúcleo.

Por otro lado, en la etapa de actualización de feromona del algoritmo ACO, analizamos el impacto del uso de operaciones atómicas en términos de ren-

dimiento y calidad. El uso de operaciones atómicas a partir de la generación Kepler, no sólo garantiza la exactitud en los resultados, sino que además gana en rendimiento.

ACO es un algoritmo masivamente paralelo en su definición, lo que abre un campo de investigación potencialmente prometedor en este área. Consideramos que los diseños propuestos en cuanto a la programación agnóstica en cuanto al tamaño del vector, puede ser un punto de partida muy conveniente para este tipo de algoritmos en estas plataformas GPU. Además, dados la bondad de nuestras implementaciones, consideramos que nuestros diseños se pueden hacer extensivos a otras plataformas de cómputo, como por ejemplo el aprovechamiento de la vectorización para mejorar el rendimiento del algoritmo ACO en arquitecturas como la del Intel Xeon Phi.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado conjuntamente mediante con fondos del Ministerio de Educación y Ciencia y la Comisión Europea FEDER con el proyecto TIN2016-78799-P, la red europea de excelencia "High Performance and Embedded Architecture and Compilation" EU FP7 NoE HiPEAC IST-217068, y por la Fundación Seneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Region de Murcia bajo el proyecto 18946/JLI/13. También agradecemos a NVIDIA por su contribución en forma de donación de hardware a través del su reconocimiento como centro de educación en GPU 2014-2016 y centro de investigación 2015-2016.

REFERENCIAS

- [1] NVIDIA. www.nvidia.es, 18 de Julio de 2016.
- [2] John Nickolls, Ian Buck, Michael Garland, and Kevin Skardron. Scalable parallel programming with CUDA. *Queue*, 6(2):40–53, 2008.
- [3] Top 500 supercomputer site, [last accessed 12 Julio 2016]. <http://www.top500.org/>.
- [4] Stephan Olariu and Albert Y Zomaya. *Handbook of bio-inspired algorithms and applications*. CRC Press, 2005.
- [5] Piero P Bonissone. Soft computing: the convergence of emerging reasoning technologies. *Soft computing*, 1(1):6–18, 1997.
- [6] X Li. Discussion on soft computing at FLINS'96. *International Journal of Intelligent Systems*, 13:287–300, 1998.
- [7] José L Verdegay, Ronald R Yager, and Piero P Bonissone. On heuristics as a fundamental constituent of soft computing. *Fuzzy sets and systems*, 159(7):846–855, 2008.
- [8] Lotfi A Zadeh. Soft computing and fuzzy logic. *IEEE software*, 11(6):48, 1994.
- [9] Marco Dorigo. Optimization, learning and natural algorithms. *Ph. D. Thesis, Politecnico di Milano, Italy*, 1992.
- [10] El-Ghazali Talbi. *Metaheuristics: from design to implementation*, volume 74. John Wiley & Sons, 2009.
- [11] Xin-She Yang, Mehmet Karamanoglu, and Simon Fong. Bat algorithm for topology optimization in microelectronic applications. In *The First International Conference on Future Generation Communication Technologies*, pages 150–155. IEEE, 2012.
- [12] José F Herbert-Acero, Jaime Martínez-Lauranchet, Oliver Probst, Santos Méndez-Díaz, Krystel K Castillo-Villar, Manuel Valenzuela-Rendón, and Pierre-Elouan Réthoré. A Hybrid Metaheuristic-Based Approach for the Aerodynamic Optimization of Small Hybrid Wind Turbine Rotors. *Mathematical Problems in Engineering*, 2014, 2014.
- [13] John F Hall and Anil K Chopra. Dynamic analysis of arch dams including hydrodynamic effects. *Journal of Engineering Mechanics*, 109(1):149–167, 1983.
- [14] Ibrahim H Osman and Gilbert Laporte. Metaheuristics: A bibliography. *Annals of Operations research*, 63(5):511–623, 1996.
- [15] Mauro Birattari and Marco Dorigo. The problem of tuning metaheuristics as seen from a machine learning perspective. 2004.
- [16] Rafael S Parpinelli, Heitor S Lopes, and Alex Alves Freitas. Data mining with an ant colony optimization algorithm. *IEEE transactions on evolutionary computation*, 6(4):321–332, 2002.
- [17] Ahmad Taher Azar and Sundarapandian Vaidyanathan. *Chaos modeling and control systems design*. Springer, 2015.
- [18] Albert YS Lam and Victor OK Li. Chemical-reaction-inspired metaheuristic for optimization. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 14(3):381–399, 2010.
- [19] Maria Rodriguez-Fernandez, Jose A Egea, and Julio R Banga. Novel metaheuristic for parameter estimation in nonlinear dynamic biological systems. *BMC bioinformatics*, 7(1):1, 2006.
- [20] Yan Zhao, Liping Chen, Gang Xie, Jianjun Zhao, and Jianwan Ding. Gpu implementation of a cellular genetic algorithm for scheduling dependent tasks of physical system simulation programs. *Journal of Combinatorial Optimization*, pages 1–25, 2016.
- [21] Jörg Homberger and Hermann Gehring. Two evolutionary metaheuristics for the vehicle routing problem with time windows. *INFOR: Information Systems and Operational Research*, 37(3):297–318, 1999.
- [22] Stanley E Griffis, John E Bell, and David J Closs. Metaheuristics in logistics and supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 33(2):90–106, 2012.
- [23] Christian Blum and Andrea Roli. Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 35(3):268–308, 2003.
- [24] Dervis Karaboga and Bahriye Basturk. A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (abc) algorithm. *Journal of global optimization*, 39(3):459–471, 2007.
- [25] Carmelo JA Bastos Filho, Fernando B de Lima Neto, Anthony JCC Lins, Antonio IS Nascimento, and Marília P Lima. A novel search algorithm based on fish school behavior. In *Systems, Man and Cybernetics, 2008. SMC 2008. IEEE International Conference on*, pages 2646–2651. IEEE, 2008.
- [26] Marco Dorigo. Optimization, learning and natural algorithms. *Ph. D. Thesis, Politecnico di Milano, Italy*, 1992.
- [27] Christian Blum. Ant colony optimization: Introduction and recent trends. *Physics of Life reviews*, 2(4):353–373, 2005.
- [28] Thomas Stützle and Holger Hoos. Improvements on the ant-system: Introducing the max-min ant system. In *Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms*, pages 245–249. Springer, 1998.
- [29] Marco Dorigo and Luca Maria Gambardella. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem. *IEEE Transactions on evolutionary computation*, 1(1):53–66, 1997.
- [30] Alena Shmygelska and Holger H Hoos. An ant colony optimisation algorithm for the 2d and 3d hydrophobic polar protein folding problem. *BMC bioinformatics*, 6(1):1, 2005.
- [31] José M Cecilia, José M García, Andy Nisbet, Martyn Amos, and Manuel Ujaldón. Enhancing data parallelism for ant colony optimization on gpus. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 73(1):42–51, 2013.
- [32] E. Lawler, J. Lenstra, A. Kan, and D. Shmoys. The traveling Salesman Problem. *NY, US, Wiley*, 1987.
- [33] Reinelt, G. TSPLIB—A traveling salesman problem library. *ORSA journal on computing*, 3(4):376–384, 1991.
- [34] Dorigo, M. Stutzle, T. Ant Colony Optimization. *Bradford Company, Scituate, MA, USA. 2004*
- [35] NVIDIA NVIDIA's Next Generation CUDA Compute Architecture: Kepler TM GK110/210 Available: <https://www.nvidia.com/content/PDF/kepler/NVIDIAKepler-GK110-Architecture-Whitepaper.pdf> Accessed on: Sep, 2016.